

Original paper

PEDAGOGIK TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASH

© M.K Axmedbekova¹✉

¹Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur ishda dunyo ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida o'qituvchilarni tayyorlash masalalari keng yoritilgan. Xususan, Boloniya deklaratsiyasi, Kanada provintsiyalarining ta'limni modernizatsiyalash bo'yicha hujjatlari, AQSHda ta'limni isloh qilishga qaratilgan "Bizning kelajagimiz – bizning o'qituvchilarimiz" rejasi, YUNESKOning "O'qituvchilar tayyorlash bo'yicha strategiyasi", BMT tashabbusi doirasidagi "Hamma uchun ta'lim" yo'nalishi, shuningdek, YUNISEF va Xalqaro Mehnat tashkilotining o'qituvchilar tayyorlash hamda ularning huquqlarini ta'minlashga oid tavsiyalari tahlil qilingan. Unda pedagogik ta'lim mazmuni, o'qituvchilar tayyorlash sifatiga qo'yiladigan talablar, talabalar nazariy tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ham ko'rib chiqiladi. Shuningdek, oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari, yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayoni, ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish, konstitutsiya va yoshlarning ma'naviy, intellektual, ijodiy, jismoniy hamda axloqiy jihatdan shakllanish masalalari o'z ifodasini topgan.

MAQSAD: xalqaro tajribalarni tahlil qilish orqali pedagogik ta'limni modernizatsiyalash, yuqori malakali kadrlarni yetishtirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: pedagogik kuzatuv, tahlil, interfaol metodlardan foydalanish tajribasi, taqqoslash va umumlashtirish usullari.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Oliy ta'lim tizimini modernizatsiyalash jarayonida amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim sifatini samaradorligini oshirdi va xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlashni imkoniyatlari namoyon etadi.

XULOSA: oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari – yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ilg'or ta'lim texnologiyalarini joriy etish va zamon talablariga mos o'quv dasturlarini shakllantirishdan iboratdir.

Kalit so'zlar: pedagogik ta'limni modernizatsiyalash, globallashtirish tendensiyalari, konsepsiya, oliy ta'lim tizimi, malakali pedagogik kadrlar, ustuvor yo'nalishlar, pedagog kadrlarga qo'yilgan talablar, innovatsion rivojlantirish imkoniyatlari.

Iqtibos uchun: M.K Axmedbekova. Pedagogik ta'limni modernizatsiyalash. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.152–161.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© М.К.Ахмедбекова¹✉

¹Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в работе широко освещаются вопросы подготовки учителей в мировых образовательных и научно-исследовательских учреждениях. В частности, анализируются Болонская декларация, документы канадских провинций по модернизации образования, план реформирования образования в США «Наше будущее – наши учителя», «Стратегия подготовки учителей» ЮНЕСКО, направление инициативы ООН «Образование для всех», а также рекомендации ЮНИСЕФ и Международной организации труда по подготовке учителей и обеспечению их прав. Рассматриваются содержание педагогического образования, требования к качеству подготовки учителей, научные исследования по совершенствованию теоретической подготовки студентов. Отражены приоритетные направления системного реформирования высшего образования, процесс подготовки кадров высшей квалификации, модернизация образования, развитие социально-экономических отраслей на основе передовых образовательных технологий, вопросы конституционного и духовно-интеллектуального, творческого и физического, нравственного становления молодежи.

ЦЕЛЬ: определить приоритетные направления модернизации педагогического образования и подготовки высококвалифицированных кадров на основе анализа международного опыта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: педагогическое наблюдение, анализ, опыт применения интерактивных методов, методы сравнения и обобщения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: реформы, реализуемые в процессе модернизации системы высшего образования, повысили качество и эффективность образования и продемонстрировали возможности подготовки кадров в соответствии с международными стандартами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: приоритетными направлениями реформирования системы высшего образования являются подготовка высококвалифицированных кадров, внедрение передовых образовательных технологий и формирование учебных программ, отвечающих требованиям времени.

Ключевые слова: модернизация редакционного образования, тенденции глобализации, консорциум, система высшего образования, квалифицированные редакционные кадры, приоритетные направления, требования к редакционным кадрам, возможности инновационного развития.

Для цитирования: М.К.Ахмедбекова. Модернизация педагогического образования. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С.152–161.

MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION

© Makhpuzaxon K. Akhmedbekova¹✉

¹Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This work extensively covers the issues of teacher training in world educational and research institutions. In particular, the Bologna Declaration, documents of Canadian provinces on the modernization of education, the plan for reforming education in the USA “Our Future is Our Teachers”, UNESCO’s “Strategy for Teacher Training”, the direction of the UN initiative “Education for All”, as well as the recommendations of UNICEF and the International Labor Organization on the training of teachers and ensuring their rights are analyzed. It also considers the content of pedagogical education, requirements for the quality of teacher training, and scientific research on improving the theoretical preparation of students. Also, priority areas of systemic reform of higher education, the process of training highly qualified personnel, modernization of education, development of social and economic sectors based on advanced educational technologies, issues of constitution and spiritual, intellectual, creative, physical and moral formation of youth were reflected.

AIM: to determine the priority areas for the modernization of pedagogical education and the training of highly qualified personnel through the analysis of international experience.

MATERIALS AND METHODS: pedagogical observation, analysis, experience in using interactive methods, methods of comparison and generalization.

DISCUSSION AND RESULTS: The reforms implemented in the process of modernization of the higher education system have increased the quality and efficiency of education and demonstrate the possibilities of training personnel in accordance with international standards.

CONCLUSION: the priority areas for reforming the higher education system are the training of highly qualified personnel, the introduction of advanced educational technologies, and the formation of curricula that meet the requirements of the time.

Keywords: modernization of editorial education, globalization trends, consortium, higher education system, qualified editorial staff, priority areas, requirements for editorial staff, opportunities for innovative development.

For citation: Makhpuzaxon K. Akhmedbekova. (2025) ‘Modernization of pedagogical education’, Inter education & global study, vol.3 (11), pp.152–161. (In Uzbek).

Hozirgi vaqtda oliy ta’lim tizimi oldidagi asosiy vazifalardan biri pedagogik ta’limni modernizatsiyalash bo’lib, uning asosiy maqsadi jamiyat ehtiyojlariga muvofiq mintaqaviy mehnat bozorini malakali pedagogik kadrlar bilan ta’minlash, ta’lim muassasalarining

iqtisodiy samaradorligini oshirish, joriy etiladigan xizmatlar sifatini uzluksiz yaxshilash va pirovard natijada, mamlakat intellektual resurslarini takomillashtirishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasida Oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, Oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida "Oliy ta'limni 2030- yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi" farmoni tasdiqlandi.[2]

Bu Konsepsiyada Prezidentimiz Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustuvor yo'nalishlarini belgilash lozimligi bayon etilgan. Shundan kelib chiqadiki, bugungi kunda davlatimiz shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda zamonaviy o'z ustida ishlaydigan tarbiyachilar qanday bo'lishi kerak bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligi, ularning kasbiy kompetensiyasi, mehnat bozorida raqobatbardoshligi, kasbiy harakatchanligi, faol hayoti va kasbiy pozitsiyasi, rivojlantirishga ko'maklashish uchun u qanday o'zgarishi kerak? degan savollar barchamizni o'ylantirishi va mulohaza chorlashi lozim. Bugungi kunda pedagogika universitetining vazifasi ta'lim sohasi uchun professional mobil va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashdan iboratdir. Zamon bilan hamnafas bo'lgan bir davrda insonning kasbiy harakatchanligini oshirish kasbiy faoliyatning an'anaviy sohalarida sezilarli o'zgarishlar, axborot va ma'lumotlar almashish bilan

bog'liq.

O'zbekiston respublikasi o'z istiqboliga erishgach jamiyat siyosiy-ijtimoiy hayotining barcha jabhalarini yangilash va zamonaviylashtirish uchun keng imkoniyatlarga ega bo'ldi. Zero, davr talablaridan kelib chiqib yangilanish va modernizatsiya jarayonlarini sobit qadamlik bilan davom ettirgan jamiyatgina barqaror taraqqiyotga erisha oladi.

Dunyoda ro'y berayotgan tendensiyalar shundan dalolat beradiki, aynan o'z jamiyatida yangilanishlar va modernizatsiya jarayonlarini evolyusion tarzda amalga oshira olgan mamlakatlarda siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va fan-texnologiya sohalarida intensiv taraqqiyot ro'y bergan. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, modernizatsiya jarayonlarining nazariy asoslarining paydo bo'lishi va rivojlanishi ham aynan dunyo mamlakatlari oldida turgan ustuvor muammolarni hal etish, zamon ehtiyojlaridan kelib chiqib yangilash maqsadlari zaminida ro'y berdi.[6]

Etimologik jihatdan modernizatsiya atamasi o'rta asrlardagi lotincha, "modo" (hozirning o'zida, hozirgi vaqtda, endilikda kabi ma'nolarni anglatadi), so'ziga borib taqaladi. Keyinchalik undan "modern, modernizer" so'zlari kelib chiqdi. Modern (fransuzcha moderne) yangi, zamonaviy degan ma'nolarni anglatadi. Ushbu so'zdan kelib chiqqan modernize (fransuzcha-moderniser) so'zi takomillashtirish, yangilash, zamonaviy talablardan kelib chiqib o'zgartirish degan ma'nolarni anglatadi. XX asr o'rtalariga kelib "Sivilizatsiyalashgan jamiyat" ma'nosini anglatuvchi "modernity" tushunchasi shakllandi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Modernizatsiya haqidagi dastlabki konseptual g'oyalar jumladan, XX asrning 50-60-yillariga kelib ancha mufassal darajada

shakllanganligi manbalardan ma'lumdir. Ularga ko'ra modernizatsiya haqidagi nazariyalar o'z taraqqiyotida dastlab, 1950- 1960, 1960-1970, 1980-1990 yillardan iborat uch muhim bosqichni bosib o'tgandir. XIX va XX asr boshlarida faoliyat yuritgan g'arb olimlaridan M.Veber, F.Tennis, E.Dyurkgeym kabilarning g'oyalari modernizatsiya nazariyasining rivojlanishi uchun muhim turtki bo'lib xizmat qildi. Jumladan, U.Rostou, A.Organskiy, D.Lerner, S.Blek kabi mutaxassislar tomonidan modernizatsiya jarayonlarining mazmunini izohlash uchun "Linear (yagona yo'nalishdagi model)" g'oyasi ilgari suriladi. Unga ko'ra modernizatsiyaga nisbatan orqaga qaytmas va progressive hodisa sifatida yondashiladi.

G'arb olimi M.Leviy tomonidan partial (qisman) modernizatsiyalashuv modeli taklif qilindi. Unga ko'ra modernizatsiya "Nisbatan modernizatsiya bo'lmagan" jamiyatdan, "nisbatan modernizatsiya bo'lgan" jamiyatga uzoq davr davomida o'tishdan iboratdir. P.Shtomp, R.Robertson, U.Bek, K.Myuller, V.Sapf, A.Turen, S.Xantington kabi olimlar modernizatsiyaning ko'p yo'nalishli modelini asoslab berdilar. Mazkur model mualliflari modernizatsiya jarayonlarini faqatgina g'arbgacha xos bo'lgan institutlarga va qadriyatlarga intilish deb tushunmaslik kerak, aksincha modernizatsiyaning har bir jamiyatga xos bo'lgan o'ziga xos yo'nalishlari ham mavjud bo'lishi mumkindir degan qarashlarni ilgari surdilar.

Zero, aynan modernizatsiya jarayonlari tufayli fuqarolik jamiyati asoslari, institutlarini mutanosib ravishda vujudga keltirish uchun real imkoniyatlar yaratiladi. Bugungi ta'limni modernizatsiyalash jarayonida pedagogik ta'limni modernizatsiyalashdan maqsad-mamalkatimizda ta'lim tizimini modernizatsiyalash sharoitida pedagogik ta'limining samarali va dinamik ishlash mexanizmini yaratishdir. Pedagogik ta'limni modernizatsiyalash natijasi jamiyat tomonidan pedagog kadrlarga qo'yilgan talablariga javob beradigan o'qituvchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishning yangilangan tizimini shakllantirishdan iborat bo'lishi kerak. [9]

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida "O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadrqimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi"- deb ta'kidlangan.

Modernizatsiya haqidagi dastlabki konseptual g'oyalar jumladan, XX asrning 50-60-yillariga kelib ancha mufassal darajada shakllanganligi manbalardan ma'lumdir. Ularga ko'ra modernizatsiya haqidagi nazariyalar o'z taraqqiyotida dastlab, 1950- 1960, 1960-1970, 1980-1990 yillardan iborat uch muhim bosqichni bosib o'tgandir. XIX va XX asr boshlarida faoliyat yuritgan g'arb olimlaridan M.Veber, F.Tennis, E.Dyurkgeym kabilarning g'oyalari modernizatsiya nazariyasining rivojlanishi uchun muhim turtki bo'lib xizmat qildi. Jumladan, U.Rostou, A.Organskiy, D.Lerner, S.Blek kabi mutaxassislar tomonidan modernizatsiya jarayonlarining mazmunini izohlash uchun "Linear (yagona yo'nalishdagi model)" g'oyasi ilgari suriladi. Unga ko'ra modernizatsiyaga nisbatan orqaga qaytmas va progressive hodisa sifatida yondashiladi.

G'arb olimi M.Leviy tomonidan partial (qisman) modernizatsiyalashuv modeli taklif qilindi. Unga ko'ra modernizatsiya "Nisbatan modernizatsiya bo'lmagan" jamiyatdan, "nisbatan modernizatsiya bo'lgan" jamiyatga uzoq davr davomida o'tishdan iboratdir. P.Shtomp, R.Robertson, U.Bek, K.Myuller, V.Sapf, A.Turen, S.Xantington kabi olimlar modernizatsiyaning ko'p yo'nalishli modelini asoslab berdilar. Mazkur model mualliflari modernizatsiya jarayonlarini faqatgina g'arbga xos bo'lgan institutlarga va qadriyatlarga intilish deb tushunmaslik kerak, aksincha modernizatsiyaning har bir jamiyatga xos bo'lgan o'ziga xos yo'nalishlari ham mavjud bo'lishi mumkindir degan qarashlarni ilgari surdilar.

Zero, aynan modernizatsiya jarayonlari tufayli fuqarolik jamiyati asoslari, institutlarini mutanosib ravishda vujudga keltirish uchun real imkoniyatlar yaratiladi. Bugungi ta'limni modernizatsiyalash jarayonida pedagogik ta'limni modernizatsiyalashdan maqsad-mamalkatimizda ta'lim tizimini modernizatsiyalash sharoitida pedagogik ta'limning samarali va dinamik ishlash mexanizmini yaratishdir. Pedagogik ta'limni modernizatsiyalash natijasi jamiyat tomonidan pedagog kadrlarga qo'yilgan talablariga javob beradigan o'qituvchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishning yangilangan tizimini shakllantirishdan iborat bo'lishi kerak. [9]

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida "O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadrqimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi"- deb ta'kidlangan.

Oliy ta'lim tizimini modernizatsiyalash jarayonida amalga oshirilayotgan islohotlar, avvalo, ta'lim sifatini oshirish va xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlashni taqozo etadi. Ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish natijasida talabalarning nafaqat nazariy bilimlari, balki amaliy ko'nikma va kompetensiyalari ham mustahkamlanmoqda. Bu esa mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislarni shakllantirish uchun muhim omil hisoblanadi.

Bugungi globallashtirish tendensiyalari kuchayayotgan zamonaviy jamiyatda ta'lim sohasini innovatsion asosda takomillashtirish muhim jarayondir. Ta'lim tizimini rivojlantirishning konsepsiyalari va uning transformatsiyalashib borish jarayonlari hamda innovatsionlashish tendensiyalari dolzarb masala sanaladi. Xususan, milliy yuksalish jarayonlari va fuqarolik jamiyatini barpo etishda ta'lim sohasini innovatsion rivojlantirish qonuniyatlari va barqaror rivojlanishiga ta'sir qiluvchi innovatsion texnologiyalarini tadqiq etish muhim jarayondir.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini takomillashtirish va innovatsion rivojlantirish imkoniyatlarining mavjudligi quyidagilarda namoyon bo'lmoqda:

- birinchidan, mamlakatda oliy tizim va ilmiy muassasalar ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar olib boriladigan asosiy maskandir;
- oliy ta'limda zamonaviy kadrlar tayyorlash bo'yicha ilmiy va pedagogik kadrlar salohiyati mavjud;

– uchinchidan, O‘zbekiston manfaatlari kesimida xorijiy davlatlarning ta‘lim tizimida innovatsiyalar bo‘yicha tajribalarini qo‘llash imkoniyatlari mavjud.[4]

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, oliy ta‘limni modernizatsiyalash quyidagi asosiy yo‘nalishlarni qamrab oladi: o‘quv dasturlarini zamon talablariga muvofiqlashtirish, innovatsion ta‘lim metodlarini joriy etish, raqamli ta‘lim imkoniyatlaridan keng foydalanish, professor-o‘qituvchilar malakasini oshirish va ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish. Shuningdek, ta‘lim jarayonining Konstitutsiya va davlat siyosatida belgilangan ustuvor yo‘nalishlarga asoslanishi yoshlarning ma‘naviy, intellektual, ijodiy, jismoniy hamda axloqiy jihatdan kamol topishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog‘lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma‘naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e‘tirof etilishi, davlat o‘qituvchilarning sha‘ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o‘sishi to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilishi qayd etib qo‘yildi. Konstitutsiyamizga ko‘ra, davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta‘minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag‘batlantiradi[7].

Bugungi kunda Davlat yoshlarning ma‘naviy, intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi, ularning ta‘lim olishga, sog‘lig‘ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo‘lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Shu bilan birga, davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy va ma‘naviy merosidan faxrlanish, vatanparvarlik va Vatanga bo‘lgan mehr-muhabbat tuyg‘ularini shakllantirish to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi.

Mamlakatimizda jahonning eng yuqori darajadagi ta‘lim standartlari va rivojlangan mamlakatlar ta‘lim dasturlaridan kelib chiqqan holda zamonaviy ta‘lim jarayonlari shakllantirilmoqda. Bu jarayondan ko‘zlangan asosiy maqsad zamonaviy sharoitda ta‘lim tizimini to‘liq modernizatsiyalash, milliy ta‘lim tizimini jahondagi yetakchi ta‘lim dasturlari bilan uyg‘unlashtirishdir.

Endilikda ta‘lim olish, muayyan kasb-hunar yoki mutaxassislik ma‘lumotlarini egallash, bu borada ma‘lum ko‘nikma va malakalarni shakllantirish hayotiy ehtiyojga aylanmoqda. Ta‘lim olishga bo‘lgan rag‘bat va uning mazmuni ta‘lim jarayoni muvaffaqiyatining garovi, kafolati bo‘la olishi zarur.

Mazkur vazifalarni amalga oshirishda ta‘lim tizimini tajriyiy asosda takomillashtirib borish, milliy asosda shakllangan tajribalarimizni mustahkamlash, ta‘lim, ilm-fan va innovatsiyalarni tizim sifatida shakllantirish, jahon standartlariga malakali kadrlar tayyorlash jarayoni jadal sur‘atlarda olib borilmoqda. Ta‘lim sohasining barqaror rivojlanishi mamlakatimizning jadal ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta‘minlashning garovidir.

Unga erishishda ta‘lim xizmatlari bozoridagi iqtisodiy munosabatlarni takomillashtirish asosida ta‘lim muassasalarining samarali faoliyatini ta‘minlash ham

muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning birgalikda ta'limni jadal rivojlanishi milliy yuksalish va umummamlakat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan fenomen hisoblanadi.

Ta'lim sohasidagi global tendensiyalarni, so'nggi yillardagi kasbiy-pedagogik faoliyatdagi o'zgarishlarni, o'qituvchilik kasbi rivojlanishini, pedagogik ta'limni modernizatsiyalash, zamonaviylashtirish jarayonlarini tahlil etish shuni ko'rsatadiki, hozirgi zamon sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratiga ham, shaxsiy sifatlariga ham juda yuqori talablar qo'yilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oliy ta'limni modernizatsiyalash ta'lim sifatini oshirish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Yangi avlod kadrlarining kasbiy mahorati, ma'naviy barkamolligi va intellektual salohiyati ortib borayotgani mamlakatning strategik taraqqiyotida hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu bois, ta'lim tizimidagi modernizatsiya jarayonlarini izchil davom ettirish, innovatsion ta'limni yanada kengaytirish va yoshlarning har tomonlama rivojlanishi uchun zarur sharoitlar yaratish kelgusidagi eng muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Pedagogik kuzatishlar va amaliyot shuni ko'rsatadiki, hozirgi zamon o'qituvchisidan pedagogik faoliyatda duch keladigan asosiy muammolar sifatida ta'lim sifatini ta'minlash, tinmay izlanish, bilim olish, o'zining kasbiy kompetentligini uzluksiz takomillashtirib borish, ijodiy masalalarni va tadqiqot vazifalarini qo'yish va hal qilish; ma'rifatlilik va madaniyat, o'qitish va tarbiyalashning ilg'or texnologiyalarini, vatanimiz va xorijiy mamlakatlarda ta'lim-tarbiya sohasida to'plangan tajribalarni, pedagogika fanining eng so'nggi yutuqlarini doimiy ravishda o'zlashtirish, pedagogika faniga yondosh falsafa, psixologiya, tibbiyot, dinshunoslik, iqtisod, huquq, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kabi fanlardan o'zlashtirilgan bilimlardan integrativ foydalanish kabilarni hal etish talab etiladi. O'qituvchilik kasbining rivojlanishi axborot-kommunikatsiya texnologiya -larining rivojlanishi bilan uzviy bog'liq, shubhasiz, zamonaviy o'qituvchi bu sohada ham kompetentli bo'lmog'i va ularni o'quv jarayoniga tatbiq eta olishi kerak.

Hozirgi vaqtda pedagogik ta'limni tashkil etish (xususan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda), o'qituvchilik kasbining rivojlanishi sohasidagi asosiy dolzarb masalalar quyidagilardan iborat:

1. Bo'lajak o'qituvchining yagona axborot muhitida ishlashga tayyorligini shakllantirish. Ushbu muammoni, bir tomondan, ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini bilish va tushunish qobiliyatini shakllantirish, ikkinchi tomondan, ta'lim jarayonida o'qitishning an'anaviy va zamonaviy yangi texnologiyalarining oqilona nisbatini ta'minlash orqali hal etish.

2. Yagona axborot makonini yaratish va o'qituvchiga diqqat-e'tibori va vaqtini nafaqat o'qitishni tashkil etish hamda uni amalga oshirish uslublariga, balki o'quv jarayonining konseptual jihatlariga ham jamlashga imkon beradigan yagona tezaurusni shakllantirish.

3. Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishga tayyorgarlik ko'rish. Ushbu jarayon o'quv kurslarining axborot-kompyuter ta'minotini ishlab chiqishni, shu jumladan, ta'lim muassasalarining o'quv rejalarida belgilangan gumanitar blokni rivojlantirishni nazarda tutadi.

4. Yagona axborot muhitida o'quv jarayonining dasturiy-metodik ta'minotini tayyorlash. Bunda o'qituvchilar, metodistlar, psixologlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha mutaxassislarining o'quv jarayonini pedagogik-dasturiy vositalari bilan ta'minlash bo'yicha hamkorlikda ishlashlari talab etiladi.

O'qitish va tarbiyalash jarayonida ko'p narsalar o'qituvchining shaxsiga bog'liq. O'qituvchining shaxsiyati talabaning shaxsiyati shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Jahon va mamlakatimiz pedagogikasida ideal o'qituvchi va uning tayyorgarligi modellari ishlab chiqilmoqda, o'qituvchilarning «modeli» manzarisiga, deyarli har bir mutaxassis egallashi lozim bo'lgan minimal bilimlarga jahon standartlari asosidagi talablar qo'yilmoqda.

Pedagogik ta'limni modernizatsiyalash sharoitida zamonaviy o'qituvchi shaxsining quyidagi komponentlarini rivojlantirish taqozo etiladi:

- gnoseologik: inson va biosferaning yaxlitligini anglash; pedagogik faoliyatning shaxs ta'lim-tarbiyasidagi o'rni va ahamiyatini anglash.

- aksiologik: inson tomonidan hayotning eng oliy qadriyatlarining anglab yetilganligi; shaxsning atrof-olam, tabiat bilan birligini anglashi; inson hayoti davrlarining o'ziga xos qadr-qimmatini e'tirof etish; shaxsiy o'zini o'zi rivojlantirishni ta'limning eng oliy maqsadi sifatida e'tirof etish va boshqalar.

- ijodiy: o'zining hayotini uzluksiz umummadaniy va kasbiy o'zini o'zi takomillashtirish muhiti sifatida tashkil etish; o'quv jarayonini hamkorlikdagi ijodiy faoliyat sifatida qurish qobiliyati va boshqalar.

- kommunikativ: fikrlash va dialog tizimida o'quv-tarbiya jarayonini qurish qobiliyati; boshqalarni tushuna bilish, o'zgaralar bilan til topisha bilish, murosaga kelishish, munozara o'tkaza olish va boshqalar.

- axloqiy: ta'limning madaniy va ijodiy funksiyalarini, o'zaro munosabatlar madaniyatini anglash qobiliyati; pedagogik jarayonni avlodlar suhbatlari orqali amalga oshiriladigan ikki dominantli (ustuvorlikka ega) jarayon sifatida anglash; hodisalarni baholashning estetik mezonlarni shakllantirish qobiliyati.

Umuman olganda, doimiy ravishda o'zgarib turadigan hozirgi zamon jamiyatida yuksak kasbiy mahorat va kasbiy kompetentlik ham katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu bevosita ta'lim sohasi xodimlari, xususan, o'qituvchilar uchun ham taalluqlidir, chunki, birinchidan, o'qituvchilarning o'zlari, eng avvalo, o'zining faoliyat sohasi bo'yicha kompetentli bo'lishi kerak, ikkinchidan, ta'lim har doim va har sohada shaxsni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan va doimo ana shunday bo'lib qolaveradi. Ta'limning eng birinchi galdagi vazifasi shaxsni o'zi va butun jamiyat uchun eng katta foyda keltiradigan ijtimoiy ishlab chiqarishda faol va samarali ishtirok etishga tayyorlashdan iborat. Bu esa kelajak avlod tarbiyachisi bo'lgan o'qituvchining doimo kasbiy rivojlanishini taqozo etadi.

Pedagogik ta'limni modernizatsiyalash jarayonlari shuni ko'rsatmoqdaki, oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari – yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ilg'or ta'lim texnologiyalarini joriy etish va zamon talablariga mos o'quv dasturlarini shakllantirishdan

iboratdir. Modernizatsiya natijasida ta'lim sifati oshib, yoshlarning ma'naviy, intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan barkamol rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratilmoqda.

Shuningdek, ta'lim jarayonining ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari bilan uzviy bog'liqligi, mamlakat taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan raqobatbardosh mutaxassislarni yetishtirish imkonini bermoqda. Shu bois, pedagogik ta'limni izchil modernizatsiya qilish – ta'lim tizimini takomillashtirish, jamiyatning barqaror rivojlanishi va yosh avlodning barkamol inson sifatida shakllanishi uchun muhim omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. 2023-yil 1-may, O'RQ-837-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son.
3. Джураев.П.Х. Организационно-педагогические основы интенсификации системы профессиональной подготовки в учебных заведениях профессионального образования. Автореф. дис. док. пед. наук. Санкт-Петербург 1995. -43-47 б.
4. Ismadiyarov.Ya.U. Oliy pedagogik ta'lim tizimida innovatsion menejmentni shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish: p.f.d(DSc) disser.avtoref. Toshkent – 2018.- 5. b.
5. Jumaniyozova.M.T. Malaka oshirish jarayonida o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning pedagogik asoslari (tarix fani o'qituvchilari misolida): Pedagogika fanlari nomzodi ... diss. – T., 2007. – 22 b.
6. Каримова, М. (2021). Моделирование процесса профессиональной подготовки специалиста. *Общество и инновации*, 2(8/S), 274-282.
7. Каримова, М., & Тоджиев, Х. (2021). Особенности технологической организации процесса обучения. *Общество и инновации*, 2(8/S), 227-233.
8. Karimova, M. O., & Saidullaeva, A. R. (2020). Pedagogical basis of the use of universal and national values in the spiritual and moral education of children in the family. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 8547-8555.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Axmedbekova Maxpuzaxon Kaхарovna**, o'qituvchisi, Farg'ona davlat universiteti. Farg'ona, O'zbekiston; [**Ахмедбекова Махпузахон Кахаровна**, преподаватель Ферганского государственного университета. Фергана, Узбекистан]; [**Akhmedbekova Makhpuzakhon Kakharovna**, teacher, Fergana State University]. Fergana, Uzbekistan; e-mail: Mahfuza1102@gmail.com;